

HAZIRGI ZAMAN JASLARINA MUZIKANIN TÀSIRI**Aralbaeva Dametken Jeńisbay qizi**

Nòkis mámleketlik pedogogikalıq instituti Pedogogika fakulteti Muzika tàlim baǵdari 1-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730578>

Anotatsiya. Bul maqalada jaslar tárbiyasında muzika mádeniyatın úyretiwde milliy qosıqlardıń áhmiyeti hám róli, muzika mádeniyatı haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: muzika, tárbiya, tárbiyashı , milliy, kórkem-óner.

THE INFLUENCE OF MUSIC ON MODERN YOUTH

Annotation. This article discusses the importance and role of national songs in the organization of musical culture in the upbringing of youth, as well as musical culture.

Keywords: music, upbringing, educator, national, art.

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ

Аннотация. В данной статье рассматривается значение и роль национальных песен в организации музыкальной культуры в воспитании молодежи, а также музыкальная культура.

Ключевые слова: музыка, воспитание, воспитатель, национальный, искусство.

Muzika–erteden kiyatırǵan kórkem óner túri. Ol ómir menen baylanıslı túrde júzege kelip real dúnya waqıyaların sáwlelendiredi hám súwretshilik yamasaadabiyatqa salıstırǵanda waqıyalıqtı basqasha bayanlaydı. Muzikadaǵı hawaz obrazları menen real waqıyalıqobrazları ortasındaanıq uqsaslıq joq. Muzika insandıń ruwxıy jaǵdayın, sezimlerin, pikirlerin, toǵanısların ulıwmalastırılǵan kórkem obrazlar menen jetkeredi.

Mámleketimizde jas áwlad tárbiyasına keń kólemlı itibar berilip kelininiwinde, ásirese mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasınıń biremshı hám áhmiyetli ekenligi kórsetiledi. Bul baǵdaradaǵı jumıslardı shólkemlestiriwde, salamat áwlad tárbiyasın jetilistiriwde, jetik kadrlardıń támiyinleniwi áhmiyetli bolıp tabıladı. Mámleketimiz basshısınıń 2017-jıl 30-sentyabrde «Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın tıp-tiykarınan jetilistiriw ilájları haqqında»ǵı pármanı qabıl etildi. Pármanda áhmiyetli wazıypalar hám tiykarǵı baǵdarlar belgilep berildi.

Usı qarar boyınsha, bul tarawda óz aldına ministrlık – Ózbekıstan Respublikası Mektepke shekemgi bilimlendiriw ministrligi shólkemlestirilip, jańa ministrlikke mektepke shekemgi mákemeleriniń mámleketlik hám mámleketlik emes tarmaǵın keńeytiw, materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlew, olardı maman pedagog kadrlar menen támiyinlew, mákemelerge balalardı qamtıp alıwdı keskin kóbeytiw, tálım-tárbiya processlerine zamanagóy bilimlendiriw baǵdarlamaları menen texnologiyaların engiziw arqalı balalardı mektepke tayarlawdıń sapasın tıp-tiykarınan jaqsılaw wazıypaları júklendi.

Ullı babamız Abdulla Avloniydıń aytqanıday, «Tárbiya máselesi biz ushın shınında da ya mádet, ya apat, ya baxıt, yamasa baxıtsız hádiyse máselesi bolıp tabıladı», degen edi. Bul danalıq pikir óz aktuallıǵı menen áhmiyetin hesh qashan joytpaytuǵın, atap ótiw orınlı bolǵan máselelerden biri sanaladı. Bunday iskerlikte, búgingi kúnde barǵan sayın keń tarqalıp atırǵan «Óz balańdı óziń saqla!» degen shaqırıq tek ǵana uran bolıp qalmastan, hár bir ata-ananıń, hár bir puqaranıń kewline, júregine tereń kirip barıwı, ámeliy háreketke aylanıwı ushın hár qanday mákemelerde óz juwapkershiligin anıq túrde dáwir talabına aylandırılıwı zárúrligi talap etilmekte.

Sonı isenim menen aytıw múmkin, bul gárezsizligimizdiń dáslepki kúnlerinen fizikalıq salamat hám ruwxıy jetik barksamal áwladtı tárbıyalaw eń áhmiyetli wazıypa etip belgilengen social baǵdarlangan mámleketlik siyasat bolıp tabıladı. Bunday jumıslardı ámelge asırıwdıń maqseti, xalqımızdıń arzıw úmiti bolǵan barksamal salamat balanı tárbıyalawday iygilikli iskerlikke únles bolıp ketedi. Hár birimiz perzentlerimizdi hár tárepleme jetik insan bolıp tárbıyalanıwında olardıń baxtı, aydın keleshegin kóriwdi niyet etiwde húkimetimiz belgilep bergен wazıypalardı ámelge asırıp barıwımız zárúr. Jas áwladtı tárbıyalawda milliy oınlardıń rolin atap ótiw orınlı boladı. Milliy oınlar xalıq tárepinen dóretilgen hámde jasına qaramastan, balalar súyip oynawı menen ajıralıp turadı. Ata babalarımız da perzentleriniń qıyınshılıqlar aldında albıramay, qorqpaytuǵın hám dáwjúrek bolıwlarına kómek beriw ushin milliy oınlardı tárbıya quralı sıpatında qollanǵan. Milliy xalıq oınları mádeniyattıń sarqılmas gáziynesi esaplanadı. Ómirde salamat bala ata-ananıń quwanışı bolıp, perzentiniń saw-salamat, tetik, kúshli, shıdamlı, shınıqqan adamzat bolıwın qálemeytuǵın ata-ana bolmasa kerek. Sol sebepli barlıq máwsimlerde oınlardı súyiwi kerek. Milliy oınlar erte zamanlardan, xalıq máresimlerinde, saltdástúrlerinde, úrp-ádetlerinde sawlelengen. Olar mıń jıllar dawamında rawajlanıp, qalıplesip eń jaqsıları bizdiń dáwirimizge shekem jetip kelgen. Olardan «Dar oını», «At ústinde gúres», «Oqjaydan oq atıw», «Ílaq», «Belbewli gúres», «Qaqpan», «Kim shaqqan», «Aq terekpe, kók terek», «Jasırınbaq», «Quwıspaq», «Arqan tartısıw», "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 524 <http://oac.dsmi-qf.uz> «Kóz baylap oynaw». «Mańlay shertpek», «Qasharman», «Shúllik» hám t.b. oınları balalardı shaqqanlıqqa, ephillikke, teń salmaqılıqtı saqlawǵa úyretiw menen birge olardıń qáddi-qáwmetin shıraylı, gózzal bolıp ósiwine hám salamatlıǵı kúshli intellektual dárejesi joqarı bolıwına járdemlesedi. Xalıq oınları arasında haywanlar hám quslar temasına baǵıshlangan júdá kóp qızıqlı oınlar bar, «Kepter oını», «Shaǵala», «At oını» hám t.b. oınlar keńnen dástúr bolıp, bunda babalardıń tábiyatqa degen múnásibetlerin rawajlandırıwǵa baǵdarlangan.

Kópsilik xalıq oınları ata babalarımızdan balalar hám aqlıqlarǵa ótken.

Perzentlerimizdiń sana sezimin ósiriwde, bilim dárejesin, sóz baylıǵın asırıwda xalıq oınlarınıń áhmiyeti úlken.

Úlken jastaǵı adamlar ushin miynet etiw áhmiyetli sanalsa, balalar turmısında oınlar olardıń qızıǵıwshılıǵın, pikirlewin, ortalıqtaǵı waqıyalarǵa múnásibetlerin qalıplestiredi. Sonday-aq oınlar úrp-ádetler, milliy qádiriyatlar hám mádeniyatti úyrenip barıwda teoriyalıq dereklerge súyenedi. Háreketli oınlar túrli qıyınshılıqlardı jeńiw, baladaǵı pazıyetlerdi qalıplestiriw, uqıbın kórsetiwge baǵıshlangan fizikalıq shınıǵıwlardı óz ishine aladı. Bunnan tısqarı balalarǵa quwanış baǵıshlaytuǵın háreketli oınlar áhmiyetli sanaladı. Háreketli oınlarǵa júriw, juwırıw, sekiriw, zat ılaqtırıw, órmelep shıǵıw sıyaqlı shınıǵıwlar kiredi hám balanıń háreketlerin bekkemleydi. Háreketler arqalı balanıń fizikalıq uqıbı rawajlanadı, júrek hám dem alıw organlarınıń jumıs islewi jaqsılanadı. Oınlar arqalı bala tárbıyası - olarda Watandı súyiwshilik, biradarlıq, doslıq, jámleskenlik, insaniylyq, dáwjúreklik, batırlıq, keleshekke umtılıwshılıq, arnamıs, húrmet-izzet, miyrimlilik sezimlerin rawajlandırıwǵa járdem beredi.

Mámleketimiz Prezidenti Sh. Mirziyoev búgingi dáwir jasları aldına úlken maqsetli wazıypalar qoyıp, bunda eń dáslep shet tilin jetik meńgeriwi, sonıń menen birge jańa innovacion texnologiyalar boyınsha iskerlikti ámelge asırıw máseleleri talap etilmekte. Jámiyetimizdiń házirgi rawajlanıw basqışında jas áwladtıń tálim-tárbıya islerine kóbirek itibar berilip, hár bir tarawdıń óz mamanı bolıwı kerekligindey, balanıń ishki dúnyasına jol taba alıw maqsetinde tálim-tárbıya qurallarınan paydalanıw zárúrligi tuwılmaqta.

Bunday qurallardıń biri – balalar menen qarımqatnas máselesi bolıp tabıladı. Bala til arqalı bir-birleri menen aktiv kommunikaciya bolıp, insan ómirindegi eń tiykarǵı orındı iyeleydi desek aljaspaǵan bolamız. Bunda balanıń ruwxıy jaqtan rawajlanıwına úlken tásir kórsetilip, kóplegen ilimpazlardıń tastıyıqlawına qaraǵanda qarım-qatnas ómirde jańa bilim, tájiriye kónlikpeleriniń payda bolıwı tiykarǵı basqısh dep esaplaǵan. Qarım-qatnastıń hár túrli quralları bul, awızeki sóylew arqalı qarım-qatnas, yaǵnıy óz pikiriniń til arqalı jetkeriw, jazba tili, bunda jazba túrdegi sóylesiwler, háreket mimika, imlaw pantomimo, qol háreketi, jestler arqalı qarım-qatnaslar jasaw "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 525 <http://oac.dsmi-qi.uz> túsiniledi. Qarım-qatnas funkciyalarında óz-ara xabarlar almasıw, tárbiyalıq, birbirlerine óz-ara tásir kórsetiwden ibarat bolıp tabıladı.

Balalarımızdıń hár tárepleme kámil insan bolıp keleshekte bilimli, aqıllı el perzentleri bolıp jetilisiwinde shet tillerin olarǵa úyretip barıwda eń áhmiyetli másele bolıp tabıladı.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoev óz sózinde «Tálim hám tárbiya sistemasınıń bárshe buwınları processin búgingi zaman talapları tiykarında jedellestiriw birinshi dárejeli wazıypamızdur» degen edi. Tárbiyalıq islerdi dáwir talabına juwap beretuǵın jaǵdayǵa alıp keliw ushın tárbiyanıń tiykarı bolǵan bárshe ideyalardı tájiriyede qollanıw maqsetke muwapıq boladı. Sonıń ishinde, jas áwladtı erkin pikirlewge tayarlaw, turmıs mazmunın túsiniw alıwǵa kómeklesiw, ózin qadaǵalawdı qalıplestiriw, shaxslıq turmıs maqsetlerine durıs baǵdarlanıw, olarda rejlestiriw hám ámel etiw sezimlerin oyatıw sıyaqlı jumıslardı ámelge asırıw maqsetke muwapıq sanaladı. Shańaraq tárbiyasınıń ózine tánligi, onıń áhmiyeti, dástúriyligi, milliy hám ulıwma insanıyılıq ruwxıy qádiriyatlar diziminde tutqan ornı shańaraq ortalıǵınıń barksamal áwlad hám kámil insan tárbiyasındaǵı áhmiyetli rolin atap ótiw orınlı. Usı másele boyınsha júdá áhmiyetli bolǵan ibratlı pikirler bizge miyras bolıp jetip kelgen.

Muzika tuwrıdan tuwrı biziń ishki sezimlerimizge, tolganıslarımızǵa tásir etkenligi sebepli, tınlawshı shıǵarmada sáwlelengen waqıyaǵa qıyalıy qatnasıp, obrazǵa kirip ketiwge májbúr boladı. Sol sebepli de muzika bir waqıttań ózinde million-milion kisiniń sezimlerine, tolganıslarına ishki tuyǵılarına tásir etedi. Olar bir- biri menen usı sezimler arqalı baylanıladı.

Bul muzikanıń eń tásirli, hám ózine tán qásiyeti esaplanadı. Bul ishki sezimlerde tásir etiw qásiyeti hámmege tańıs bolǵan gimnlerdi, xor menen aytılwshı qosıqlardı aytıw arqalı kópshiliktiń ańına sanasına qozǵaw salıwda ornı úlken. Mısalı, “Bozataw”, “Muxalles”, “Adınnan” t.b. muzikalıq shıǵarmalarınıń tásir kúshi óz aldına. Bul muzikalıq shıǵarmalar adamnıń tek ishki sezim hám tuyǵılarına emes, sonıń menen birge olardıń kózqaraslarına da keskin tásirini tiygizedi. Muzika basqa óner túrleri sıyaqlı ómirdiń túrli qırların obrazlar arqalı kórsetip beredi. Muzikadaǵı obrazlar mazmunınıń tiykarı eń birinshi insannıń ishki sezimlerin, tolganıslarınan, kewil xoshınan turadı. Muzika obrazlarında tiykarǵı orındı usılar iyeleydi. Sonday-aq, kózaldına elesletip, súwretlep beriw qásiyeti de muzikalıq shıǵarmalarda ushırasadı.

Muzika dawısqa uqsashlıq qılıw arqalı tınlawshınıń sanasında, kózaldında bolıp atırǵan waqıyanıń kartinkaların hám obrazların kórsetiw ushın mólsherlengen usıl. Muzikalıq shıǵarmawaqıt aralığında jasaydı hám usı waqıt dawamında insannıń ishki sezimlerinde, tolganıslarında hám pikirlerinde ruwxıy jaǵdayın ezgertip onıń nazik sezimlerine tásirini tiygizip otıradı.

Ishki sezim- tuyǵılar muzika ushın súwretlep beriw predmeti bolıwı menen birge keń turmıslıq mazmundı ashıp beriw quralı bolıp ta esaplanadı. Muzikada sáwlelengen ishki sezimler, tuyǵılar waqıyalarǵa baylanıslı bolmaǵan taza abstrakt emociyalar emes.

Olar barlıq waqıtta anıq kózqaras tiykarında tańlangan, payda bolǵan insan ómirinde kerek bolǵan sezimler hám tuyǵılar.

Bul sezimler onı qorshaǵan ortalıqtıń tásirinde payda bolıp turmıs waqıyaları tiykarında payda bolǵankóz qaraslardı ideyalardı sáwlelendiredi. Usı sebepli muzika tereń ideyalıq mazmunǵa iye.

Muzikanıń jetkerip beriwshi quralı hawazlar arqalı insannıń barlıq ishki dúnyasını lárzege salatuǵın qural muzikada nama esaplanadı. Sazda adamnıń kewlinde keshipatırǵan shadlıqtı, qayǵını, yoshtı, kewil tolǵanısların sáwlelendirip beriw imkaniyatları oǵada mol, hám kóp qırlı.

Solay etip, saz, nama-sırtqı dúnyadan alınǵan qıyallardı yamasa adamnıń óz kewil xoshın hawazlar, dawıslar járdeminde kórsete biliw, yaǵnıy hawazlar járdeminde obrazlı pikir júrgizui bolıp tabıladı. Usınıń menen birge nama basqa sazlar menen kosılıp muzika ideyasıya rawajlandıradı, oǵan anıqlıq, kóp qırlı ózgersiler kirgizedi. Bul polifoniya, yaǵnıy kóp hawazlılıq dep ataladı. Xalıqtaǵı “Xáwjar” aytıwlar sonday-aq, xor bolıp aytılatuǵın qosıqlar buǵan misal bola aladı. Xorda xalıqtıń barlıq qosıqları polifonik túrinde aytıladı. Sonday-aq xalıqtın “Qara jorǵa” naması usı taypaǵa kiredi.

Bul shıǵármanıtınlaǵanda, qaraqalpaqsaxralarında duwtarnamasınıń" janrap shıǵıwı, jorǵa juriste jaqınlasıp kiyatırǵan atlardıń dúrsildisi, qaraqalpaq xalqınıń adamǵa jaǵımlı ırǵaqları esitiledi. Atlar ásten uzaqlaspaqta. Shól saxrasında jorǵa mingen jigitler bir-birine birigip úlken kúsh, yosh kórinislerin payda etedi. Xalıqtıń quwnaq, shaqqan tirishilik turmısı sáwlelenedi.

Xalıq pedagogikasında duwtar ásbabı menen aytılatutın muńlı, dártti bayanlayshı qosıqlar vokal muzikasınıń ken tarqalǵan janrı bolıp esaplanadı. Bunda lirik sezimlerdi, tuyǵıardı, qayǵı-hásiretti, yadqa alıw, tábiyattı súyiwdi hám onı sáwlelendiriw múmkin. Muzika sózlerdiń tásirshenligin kúsheytiredi. Waqıyaldıńmazmunın ashıp beredi, munlı qosıqlarda (“Bozataw”) sózler menen jetkerip beriw qıyın bolǵan barlık hádiyseler pafos hám emociya menen toltıktırılardı. Shinında da Ajiniyazdıń Bozataw naması poetik tekst penen muńlı. tásirli nama organikalıq rawishte baylanısıp ketken. Bul nama taza, anıq, ashıq lirikanın ájayıp korinisi bolıp esaplanadı.

Muzikanı sóz benen sintez qılıwdı Nalish namasında kóriwge boladı. Muzikanıń bir áhmiyeti onıń insan háreketi menen baylanısqanı bolıp esaplanadı.

Turmıstı konkret hám realistik kórsetiw ushın xalıq namalarında muzikanı konkretlestiriwgetińlawshılar fantaziyasını bir tegis sáwlelendiriwge umtılw orın alǵan. Muzika tili insannıń eń názik ishki sezimlerin kórsete alıw imkanına iye bolıp, tıńlawshıda obrazlı eslewdi payda etedi. Muzika tilin sóz arqalı kórsetiw yamasa, jetkere biliw qıyın. Muzika insannıń tuyǵıların, bul tuyǵılardıń payda bolıwın, rawajlanıwın bir- biri menen tuyisip birlesiw barısın kórsetip, súwretlep beriw imkanına iye. Muzika emocional baylıǵı menen insan ańına aktiv tásir kórsetip, onı oylawǵa májbur etedi, tereń pikir júritiwge itermeleydi. Sonıń ushın muzika obrazlardın tolıq emocional baylıǵın, ondaǵı ulıwmalıqlardı, sezimlerdi, sezim-tuyǵılardı hám ideyalardı kaldırmastań kórsete biliw imkaniyatın beredi, xalıqtıń talap tilegi xam tereń qayǵıları, muhabbat hám baxıt jolına qarsı bolıwshı qara kúshler, jámaáttegi miynet pafosı hám tábiyat obrazları biriktirilip beriledi.

Muzikanın eń ápiwayı janrı- ámeliy muzika, yaǵnıy oyinga birigiwshi, yamasa toy-merekelerde shertiletuǵın, otrispalarda atkarılatuǵın muzikalar.

Tınlawshılar muzikanıń xarakterli ritmine, atqarılıp atırǵanshıǵarmanın ulıwma dúzilisine karap olardıń ózgesheliklerin ańsat ayırıp aladı. Hámmege tańıs bolıp kalǵan Shaǵala (Balıqshılar oyını) tınlawshıǵa qattıraq, shaqqanırak oyındı esletedi, onda koterinki keypiyat payda etedi.

Muzikanıń emocional baylıǵı adamnıń sezimin titirkendiredi, muzika obrazınıń rawajlanıwın guzetip barıwǵa, bolıp ótken waqıyalar ústinde oylawǵa májbúr etedi. Muzikadan shıǵarılgan ideyalıq sheshimler kitaplarda payda bolǵan sheshimlerdey ashıq, hám anıq emes, biraq kóp muzikalıq shıǵarmalardaǵı ideyalıq mazmunnıń kúshi oǵada joqarı.

Xalıqtıń muzikalıq shıǵarmaları adamlardıń, onı qorshaǵan bolmısqa, adamlardıń is-háreketlerine, tábiyat hám turmıs hádiyselerine kózqarası, qatnasın ulıwmalastırw qasiyetine iye.

Muzika estetikalıq mádeniyattın ósiwine, bayıwına, kóteriliwine tásir kórsetedi. Muzika insan xarakterine gózzallıq nızam-qaǵıydalarına baylanıslı bayanlanılıp, ishki sezimlerimiz hám pikirlerimizdi, mádeniyatımızdı joqarıǵa kóteredi. Muzika insannıń turmıstı, ómirdey estetik ańlawına, tańıwına, eristirip onı túsindiridi hám rawajlandıradı. Sonday tez tásir etiwshi, kewilli, joqarı hawazlı muzikalar, qosıqlar adam yadında tez saqlanıp qalınadı hám uzaq waqıt kaytalanıp júreledi hám uzaq jasaydı.

Haqıyqıy xalıqlıq muzikanı súyiw ushın jaslardı muzikaǵa qızıqtırwǵa, hám onı muzikanı tınlawǵa tayarlawzárúr ekenin xalıq jaksı túsingen. Haqıyqıy xalıqlıq muzikada onıń barlık atkarıp beriw, kórsetiw, insan ańına tásir etiw quralları iske qosıladı, muzika tiliniń barlık baylıklarınan paydalanıladı. Solay etip muzika tili muzikanıń óziniń rawajlanıw barısında jetilisp bayıp barar eken, onda muzikanı tereń sezip túsiniw, biliw ushın muzikanı tınlawdı úyreniw kerek, muzikanı esitiw tájiriyesine iye bolıwı tiyis. Muzikanı tereń túsiniw ushın muzikalıq shıǵarmanı bir neshe ret aqırına shekem tınlap, oylanıp tınlaw zárúr.

Xalıqtın ishinen shıqqan muzikantlar kórkem ónerdin nazikligin saw lelendirip kórsete biliw eńzárúr is dep bilgen. Olar dińkeni kurıtıwshı ádilsizlik sebepli payda bolǵan tosqınlıqlarǵa qaramay, kópshilik adamlarda kórkem ónerge bolǵan qızıǵıwshılıq olarda keleshekke, ómirge, jaqsı turmıska degen isenimdi oyatqan, hawıjlandirgen, estetikalık, seziw qábiiletlerin ósirgen.

Xalıqtın sazende baqsıları muzika ónerin ezlerine isenimlilik penen, kúsh ǵayratın ayamastań kópshiliktiń tamasha qılıwına, olarǵatez jetip barıwına, túsiniwine miynetlerin ayamadı. Biraq totalitar dizimi dáwirinde xalıq namaların úyreniwge oǵada kem kewil bólinde. Milliy ǵárezsizlikten soń ǵana mádeniyat ushın kerek bolǵan barlık zárúrliliklerdi, shárt-sharayatlardı jaratıw orın aldı. Xalıqtı estetikalık tárbiyalaw wazıypasın alǵa qoydı. Keyingi jıllarda muzika fakultetleri bolǵan mádeniyat universitetleri, muzika lektorları, konsertler ciklleri keń tarqaldı, muzika-estetika ádebiyatların basıp shıǵarıw jolǵa qoyıldı. Shinında da xalıqtın muzika ónerin úyreniw hám suyiw jaslarǵa barlıq joqarı, biyik sezimlerdi, tuyǵıladı, arzu-ármanlardı, jańa ideyalardı ashıp beredi. Ol adamdı ruwxıy jaqtań bay, jetiliske etedi. Muzika járdeminde insan ózide jańa kúsh jiger, tolganıslar toplaydı, turmısqa jańasha kózbenen qaraydı, basqalardı túsiniwge háreket etedi. Muzika adamdı eń barksamal, jańa ideyalarǵa umtıdıradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Алеуов У. Музыкалық tárбияның тарийхый дереклери // Материал РНТК «Роль Амир Тимура в истории культуры центральной Азии» Нукус, КГУ. 2006.
2. Алеуов У. Музыка хám эстетикалық tárбия // Ǵárezsizlik dáўиринде театр өнериниń раўажланыўы. Республикалық илмий-теориялық конференция материаллары. ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы. Нөкис, 2014.

3. Адамбаева Т, Алланазаров Д, Алымов А. Творчество знаменитого баксы Генжебая Тилеумуратова. Нукус: Каракалпакстан, 2002.
4. Адамбаева Т. «Революцияға шекемги қарақалпақ музыкасы». «Қарақалпақстан» баспасы. 1976.
5. Алламуратов А., Доспанов О., Тилеумуратов Г. Қарақалпақша көркем-өнер атамаларның сөзилиги. Нөкис 1995.
6. Алламуратов А. «Қарақалпақстан искусствасының тарихынан» «Қарақалпақстан баспасы» Нөкис 1968.